

СМЕРТИ НЕ БОИТСЯ ДЖИГИТ

Мустафо БАЙЭШАНОВ,
Профессор ГулГУ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21152931>

***Аннотация.** В статье рассматривается повесть Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» как художественное произведение, основанное на реальных событиях Кавказской войны середины XIX века. Анализируется история создания повести, длительная подготовительная работа писателя, его обращение к архивным материалам, свидетельствам очевидцев и культурно-языковым особенностям народов Северного Кавказа. Особое внимание уделяется образу Хаджи-Мурата как символу мужества, чести и стремления к свободе. Исследуется композиционная роль экспозиции произведения, построенной на приёме контраста: красота мирной природы сопоставляется с образом «татарина» — колючего репейника, который становится символом стойкости и сопротивления. Делается вывод о том, что через образ природы Толстой раскрывает главную идею повести — непобедимую волю человека к сохранению собственного достоинства и свободы.*

***Ключевые слова:** Л. Н. Толстой, «Хаджи-Мурат», Кавказская война, художественный образ, контраст, символика природы, Хаджи-Мурат, Северный Кавказ, реалии Востока, национальный характер.*

Главным героем повести Л. Н. Толстого «Хаджи – Мурат» является аварец, исповедующий ислам из северного Кавказа. События описанные в произведении происходят в 1851 – 1852 годы, когда Л. Н. Толстой находился на Кавказе. Здесь писатель узнал о подвигах молодого горца боровшегося за сохранение своей чести, своей родины. История молодого кавказца сильно заинтересовала художника. В результате писатель стал внимательно изучать историю Кавказской войны эпохи Николая и хронику сопротивления горных народов северного Кавказа. Он собирал архивные документы, расспрашивал участников разыгрывающихся событий, беседовал с документалистами осведомлёнными о происшедших историях, беседовал с горцами, солдатами и офицерами, изучал тюркские слова, выражения и записывал их, которые впоследствии пригодились в создании целостных образов.

После долгой подготовительной работы мастер слова приступил к написанию повести в 1896 году. Не доставало многого, поэтому пришлось работать над текстом с перерывами и только в конце 1904 года великий художник смог завершить своё повествование о Хаджи – Мурате.

В книге отражены, драматичные военные действия, не до конца решённые вопросы крепостничества, порабощение горцев, доведённые до

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

отчаяния. Поднятие в повести эти и другие вопросы могли быт, урезаны жёсткой цензурой, может быть поэтому, он и не решался издать книгу до своей смерти.

Пыльная дорога на два разделяла большое, аккуратно вспаханное чернозёмное поле, не было видно ни одного живого растения или цветка, и опять он задумывается над жестокостью человека, способного уничтожить флору и фауну, нужную для поддержания своей же жизни. Идя своей дорогой, он заметил куст, подойдя к нему, увидел, что он был переехан колёсам, один стебель был сломлен, цветы были в грязи, а сам татарин стоял, несколько склоняясь на бок. И он подумал, что человек уничтожил его братьев, полевых цветов, а он не сдался и стоит. Эти картины напомнили писателю знакомую историю жизни Хаджи – Мурата - героя одноимённой повести.

Автор в начале своей книги пишет: «И мне вспомнилось одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил». Как видим, Л. Н. Толстой в повести использовал наряду с документальными и доступными материалами, также и художественный вымысел, тем самым выполнив основное требование художественной литературы.

Центральное место в повести занимает - Хаджи – Мурат, главный герой повести. Он родился в небольшом селении Цельмес, недалеко от Царьграда – Хунхаза – где жили ханы. А его родители были в хороших отношениях с султанской семьёй. Случилось так, что его мать своей грудью кормила Абунунчала – старшего хана.

Ходжи – Мурат имел хороший слух от природы, с малых лет слушал песни своей матери, о защитниках родины, о подвигах джигита, перелётных птицах и задумывался. Много времени проводил он с матерю во дворце, вместе с ханами постепенно превратился в своего человека, и делал всё что хотел. У него было и богатство и роскошь. Пройдут годы, забудется многое, но к песням, спетым матерю, он будет возвращаться многократно, они в той или иной форме будут сопровождать его до самой его смерти. У хана были трое детей: Абунунчал – Хан, Умма – Хан и Булач – Хан и все жили, не зная недостатков, весёлой жизнью.

А потом пришла беда убили Кази – Муллу. Его место занял непредсказуемый Гамзат, примерно с этого времени в горных аулах чаще стали звучать из уст его сторонников, призывы к священной войне с неверными. Гамзат прислал к ханам своих послов с требованием участвовать в вооружённом сопротивлении и предупреждал их что, если не примут участие в борьбе с

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

неверными, то он разорит их столицу. А ханы были молоды и не закалённые в военных сражениях, боялись русских и Гамзата. В их глазах в сторону последнего переходили тысячи чеченцев и аварцы. Стремительно развивающиеся события пугали их. Обращение главному русскому начальнику барону Розану Умма – Хана и сопровождавшего его Хаджи - Мурата не дали результатов, а наоборот разорило их. После такого отношения к ханам русских, оставалось единственное правильное решение принять требование Гамзата. Но имам не доверял ханам, и думал, что они помешают ему в борьбе против неверных, злонамеренно пообещав им, верное служение как служил бывшему Хану его отец, заманил к себе двух старших ханов и убил страшной, мучительной смертью, здесь впервые рядом с имамом появляется Шамил. Свидетелем этой ужасной казни невольно стал сопровождавший их Хаджи – Мурат. Убив ханов, Гамзат переехал в Царьград, вошёл во дворец и занял трон. А между тем, оставался самый младший хан, его убил Шамил, сбросив с кручи. Имам пригласил к себе ханшу, а она стала выговаривать ему. Услышав её претензии, верный слуга Гамзата ударом меча убил её. Так было покончено с ханством. Вся Чечня и Авария подчинилась Иمامу. Главное требование имамата было борьба против неверных, только Хаджи – Мурат и его младший брат Осман не хотели покориться ему. Они были свидетелями многих жестокостей и убийств со стороны Гамзата и Шамиля и горели желанием, отомстит им. Братья в местной мечети убили имама, потеря была и со стороны братьев, был убит и Осман. Заняв место убитого Гамзата Шамил, отправил своих послов к Хаджи – Мурату с требованием присоединиться к его частям и идти против русских, иначе он грозился разорить, Хунхаз и убит его. А он не выполнил требования нового имама, посчитав его убийцей своего брата Османа и Абубунунцал – хана.

А между тем, русский генерал Розен вёл свою политику, чтобы развести Шамиля и Хаджи – Мурата. Он присвоил последнему офицерский чин и приказал стать правителем Аварии. Дело было в том, что на это должность ранее он назначал Магамет – Мирзу, а за тем Ахмет – Хана. Воспользовавшись своим высоким положением, он, сватал своего сына на ханскую дочь Салтанет, а её не отдали. Тогда Ахмат – хан виною этому посчитав Хаджи – Мурата решил убить его, а он ушёл от его преследования. Всё же, Ахмат – хан многое наговорил генералу Клюгенау. По велению генерала задержали Хаджи - Мурата и решили этапировать в административный центр Темир - Хан – Шуру. Вели его связанными руками сорок солдат с заряженными винтовками. Пошли по горной

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

тропинки, она была узкой, проходя по ней, он бросился в обрыв, потащив за собой солдата находившегося рядом, который разбился на смерть, а он остался жив с многочисленными ушибами и переломами. С помощью добрых людей он восстановился, только хромота правой ноги ему напоминала об этом случае. После выздоровления он прибрался в родное селение Цельмес. Узнав об этом, аварцы уговаривали его управлять ими, а он согласился.

И имамат и русские генералы хотели увидеть Хаджи – Мурата на своей стороне. О чем свидетельствует два письма генерала Клюгенау с уговорами выйти к русским. А он не пошёл к русским, потому, что на их стороне был его злейший враг Ахмет – Хан, переходя к ним, он не смог бы отомстить ему.

К этому времени Цельмес был окружён Ахмат – ханом, целью которого было схватить или убить своего ненавистника. Защититься от него было сложно, по численности его сторонники в несколько раз превосходили защитников аула.

В это сложное для выбора время, прибыл к нему посланник от Шамиля с письмом, в котором было обещано помочь отбиться от Ахмат – Хана и дать ему управление над Аварией, если он перейдёт на его сторону. Выхода другого не было, и он перешёл в сторону Шамиля.

Начиная с этого времени Хаджи - Мурат бился с русскими. Он отличался особой смелостью, решительностью, все его набеги и походы на противника увенчивались успехом, многие верили на его удачливость. Даже его враги удивлялись и поражались его смелыми нападениями и решениями в сложных ситуациях, поэтому и имам Шамил, и русские хотели, заманит его к себе. По известным причинам он перешёл к Шамилю и начал сотрудничать с ним.

Так же, показаны жестокая борьба за власть, распри между разными слоями горцев, малограмотность, их убогая жизнь, объединение и борьба за сохранение родины во главе с имамом Шамилем.

Эти и другие полюсы в произведении расходятся и сходятся, создавая единые и целостные картины жизни вокруг Хаджи – Мурата, главного героя одноимённой повести. Жизнь героя, как и жизнь всех горцев, как говорили мы выше, протекала в сложную и противоречивую эпоху, когда на Кавказе шла жестокая, кровопролитная противостояния за власть между кланами. Сюда добавилась и политика раздела мира сильными государствами. Жёсткая политика Николаевской власти в этом вопросе намного усложнила и без того

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

противоречивую жизнь северокавказских народов, так в книге переплетаются несколько сюжетных линий.

На другой день как было сообщено в письме сына к генералу, Хаджи – Мурат прибыл в Тифлисский дворец главнокомандующего Воронцова. Генерал принял Хаджи – Мурата в просторном кабинете с большими окнами, стоя у края огромного стола, его старое лицо было серьёзное. Увидев русского генерала Хаджи - Мурат приложил свои руки к груди и почтительно заговорил на кумыкском языке, которым он владел и признался, что хочет отдаться и служить до конца жизни русскому Царю и ему. Так же он признавался, что хотел быть полезным в войне с Шамилем, своим врагом. Выслушав Хаджи – Мурата Воронцов взглянул в его глаза, а Хаджи – Мурат в лицо Воронцова. Взгляды эти без слов говорили о многом. Глаза главнокомандующего говорили что, он не верить ни одному слову Хаджи – Мурата, он враг всему русскому и останется им. А взгляд последнего говорил, что старику этому нужно бы думать о смерти, чем о войне, но про себя подумал, что старец этот хитёр, и нужно быть осторожным с ним. И генерал был уверен всё что, он сказал Хаджи - Мурату, нужна для успеха на войне. Гость так же через переводчика передал, что когда он управлял Аварией в 39 – м. году, верой и правдой служил русским, но его оклеветал Ахмат – Хан генералу Клюгенау. Ахмат – Хана и Шамиля он называл своими врагами, Первой из них уже умер, а второй ещё жив и обещал он отомстить ему. И он сказал: «... если его пошлют на лезгинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, что поднимет весь Дагестан и Шамилю нельзя будет держаться».

На этой встрече Хаджи – Мурата беспокоили и другие вопросы, особенно вопросы его семьи. Убегая от своих преследователей Хаджи – Мурат не позаботился, о безопасности своей семьи, не вывез их из вражеской территории, что не давала ему покоя.

Его мать, жёны и дети всё ещё оставались на сопредельной территории врага. Поэтому, он просил генерала, чтобы он, выручил его близких, обменяв на военнопленных горцев. А после освобождения родных, он обещал вступить в смертный бой с Шамилем.

Двадцатого декабря того же года Генерал Воронцов отправил письмо на французском языке военному министру Чернышеву. В нём, главнокомандующий подробно сообщал о прибытии Хаджи – Мурата, в Тифлис, Который, по его мнению, являлся одним из влиятельных людей не только из окружения Шамиля,

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

но и всего Кавказа. Так же он, сообщал Чернышеву о его трудном семейном положении, которая находилось в руках Шамиля. Говорилось в письме и о просьбах его, об обмене его семьи на военнопленных горцев. Так же он сообщал, что в случае успеха Хаджи – Мурат мог бы стать, самым полезным для исполнения поставленной цели государя. И просил он министра передать государю свою просьбу, учитывая условия и обстановку на фронте, оставить Хаджи - Мурата в пределах Грозного с 20 –ю казаками для его сопровождения. Донесение Воронцова было отправлено из Тифлиса 24 декабря. 1 января 1852 года в числе прочих документов военный министр и это письмо Воронцова повёз к императору Николаю.

По личному приказанию Царя, военный министр Чернышев отправил секретное письмо главнокомандующему Кавказского фронта Михаилу Семёновичу, где сообщалось: « Твёрдо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами».

Обрадованный своим распоряжением, Николай за обеденным столом своим приближённым рассказал о выходе Хаджи- Мурата, о своём плана по стеснению горцев, вырубке лесов и о системе укрепления. А люди его окружения хвалили его как военного стратега. Николай давая такие страшные распоряжения не чувствовал ни какой вины, наоборот на следующий вечер, ещё раз подтвердил своё решение. А Чернышев, составил вышеназванное распоряжение и с курьером отправил Воронцову в Тифлис для выполнения.

Для исполнения указания Императора сразу в январе 1852 года был предпринят набег на Чечню. Результаты были ужасающие. Майор Бутлер, проигравший всё своё состояние в карты в Петербурге, отправленный как штрафник на войну, здесь забыл он о своих долгах, было у него хорошая жизнь, вёл себя иначе, чем прежде и забыл о своих неоплатных долгах. Со своей ротой, он вошёл в чеченский аул, жители которого, предварительно узнав о нападении врага, ушли в ущелья и скрылись. Солдатам было велено жечь дома, сено, хлеб. По всему аулу поднялся едкий, чёрный дым. Солдаты, не осознавая никакую ответственность веселились от содеянного, стреляли, ловили кур, оставленных жителями. Подальше от них сидели офицеры завтракали и пили. А потом было получено команда, вернуться назад в лагерь. Бутлеру, война представлялась тем, что он подвергал себя опасности и смерти и тем заслуживал государственных наград и уважение его окружающих, поэтому ему на душе было весело и спокойно. Он даже не думал о только что содеянном поджоге, убитые, раненые

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

солдаты и офицеры, безвинные горцы совершенно не трогало его. Из отряда были убиты трое, были ранены несколько солдат, а он, проезжая мимо них даже не соизволил, обратил на них внимания. Горцев он представлял конными джигитами, от которых нужно было с честью защищаться. Вернувшись в укрепленный лагерь, он сытно покушал, выпил, придя в свою почивальню даже не раздевшись, лёг на кровать и заснул крепким сном, без сновидения.

А жители аула, узнав об уходе врага, вернулись назад и увидели его разрушенным. Голодную скотину нечем было кормить, сено было сожжено. Фонтан и мечет, были загажены, Молодого сына Садо нашли мёртвым, он был, проткнут штыком в спину, а его мать в разорванном платье, распущенными волосами стояла над сыном и в кровь царапала себе лицо и выла. А его отец Садо со своими родственниками с киркой и лопатами в руке пошли копать могилу. Громко плакали женщины, и дети, нашли тела ещё двух убитых. Собрались почётные старики на площади и выражали свою ненависть и не признание завоевателей людьми. Перед жителями стояла трудная дилемма, остаться и восстановит с большими усилиями бессмысленно уничтоженный аул, подавив ненависть к врагу подчинится, или насмерть противостоят им. Было решено восстановить аул в былом виде и старики решили отправить своих послов к Шамилю, прося его о помощи.

Когда стало известно о переходе Хаджи – Мурата к русским, его близких - мать, двух жён, пятерых малолетних детей перевезли в аул Ведено и содержали под стражею в сакле сотенного Ибрагима Рашида. А его старшего сына Юсуфа бросили в темницу. Решение не принимались, потому что Шамил был в походе против нежеланных противников. В начале января 1852 года имам возвращался в Ведено. В сражении этом, по мнению русских, он был полностью разбит, а по мнению его окружения одержал блестящую победу и прогнал иноверцев. Во второй половине дня Шамил и его советники состоящие из шести самых уважаемых людей собравшись в гостиной Шамяля рассмотрели дела обвиняемых и всё решили по законам шариата: двоим за воровства отрубили руки, одному за убийство отрубили голову, а троих помиловали. Суд по их мнению был справедливый. Предстояло решать главный вопрос, чеченцы из - за голода и трудностей условий жизни, созданной захватчиками, массово переходили в сторону врага с надеждой на получения хлеба, и спокойной жизни. Для приостановки этих переходов было составлено провозглашение от имени имама с его требованием бороться с иноверцами.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Это был Ханефи, пел его любимую песню, в ней говорилось о том, как джигит Гамзат с своими удалцами угнал со стороны русских табун белых лошадей. А потом как их за Терекон постигли русские с превосходящей численностью. А за тем, как Гамзат и его молодцы зарезали всех лошадей, и засели за кровным завалом убитых коней и бились с врагом до тех пор, пока были пули в винтовках, кровь в жилах, пока руки держали кинжалы. Перед смертью, Гамзат лёжа на спине, высоко на небе увидел летящих птиц и, собрав последние силы, закричал им - « Вы, перелётные птицы, летите в наши дома и скажите нашим сёстрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за хазават. Скажите им, что не будут лежать наши тела в могилах, а растаскают и оглодают наши кости жадные волки и выключают нам глаза чёрные вороны». Песня Ханфи напомнила ему колыбельные мелодии его матери о том, как удалой джигит не должен бояться смерти, каждая минута была дорога, и он принял окончательное решение, пробраться в горы верными ему аварцами, и проникнут в Ведено, чтобы или спасти семью, или погибнуть. Хаджи – Мурат дремал ещё, вспомнил свою седую мать, мерещилась ему старый дед, вспомнил он Юсуфа, своего любимого сына. И вот этого сына хотел, ослепит Шамил. Эти мысли так взволновали Хаджи – Мурата, что он больше не мог сидеть. Он выскочил со своего места, и сказал Элдару, своему верному ученику о том, чтобы он передал приставу, что хочет прогуляться. А ему было разрешено прогуливаться верхом вблизи города. Он и его наибы, ушли от преследователей, но застряли в рисовом поле. Из сопровождавших один вернулся назад, остальные были перебиты, когда узнали о случившемся в военном лагере тревогой подняли весь гарнизон и долго искали беглецов, не находя их возвращались назад и вдруг, встретив старика татарина спросили о шестерых конных незнакомцах и тот подсказал местонахождение беглецов. Ранним утром сблизилась солдаты, по численности превосходящие. Вспомнил Хаджи – Мурат вчерашнюю песню и про себе подумал: «Что ж, будем биться как Гамзат». И во много раз по численности превосходящим врагом Хаджи – Мурат и его четыре наиба бились с раннего утра в течении часа, и победили их. Уже они, подумывали сесть на своих лошадей и пробраться к реке. А в это время к ним пробрались милиционеры во главе с Хаджи – Ага. А этот Гаджи – Ага был знаком с Хаджи – Муратом и жил когда то с ним в горах, но потом перешёл к русским. После долгой перестрелки Хаджи – Мурат получил тяжёлые ранения не совместимые с жизнью. Подоспевший Гаджи – Ага с двух ударов со своим кинжалом отсёк

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

голову герою, а рядом с ним стоял Ахмат – Хан, давний враг погибшего. Таким ужасным концом завершилась жизнь одного из героев Кавказской войны, убийцей, которого стали мусульмане, а один из них долго гостил, когда то у Хаджи – Мурата.

Использованная литература:

1. Толстой Л. Н. Хаджи-Мурат // Полное собрание сочинений: в 90 т. – М.: Художественная литература, 1950. – Т. 35. – С. 7–132.
2. Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 22 т. – М.: Художественная литература, 1983. – Т. 14. – 544 с.
3. Алексеев П. В. Лев Толстой и Кавказ. – М.: Наука, 1978. – 286 с.
Гусейнов Г. Г. Культура народов Кавказа. – М.: Восточная литература, 2001. – 320 с.
4. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. – 365 с.
5. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1970. – 384 с.
6. Лотман Ю. М. Семиосфера. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000. – 704 с.
Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М.: Русский язык, 1990. – 246 с.